

Kann LLM generierter Code FAIR sein?

Herausforderungen für das Forschungsdatenmanagement.

Schiller-Stoff, Sebastian David

sebastian.stoff[at]uni-graz.at

Universität Graz, Österreich

ORCID: 0000-0001-6941-113X

Münzer, Leona Elisabeth

leona.muenzer[at]uni-graz.at

Universität Graz, Österreich

ORCID: 0009-0002-7170-8340

Zusammenfassung. Die zunehmende Integration von LLM-basierten Programmierwerkzeugen wie GitHub Copilot oder JetBrains AI markiert einen Paradigmenwechsel in der Softwareentwicklung. Im Zentrum steht dabei das Konzept des „Vibe-Coding“, bei dem Nutzer:innen Ideen in natürlicher Sprache formulieren und KI-Assistenten die technische Umsetzung übernehmen. Dies erleichtert zwar den Zugang zur Programmierung und steigert die Produktivität, wirft jedoch im Kontext der Digital Humanities neue Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der Behandlung von KI-generierten Code als Forschungsdaten gemäß den FAIR-Prinzipien, auf. Die technische Qualität dieses Codes leidet häufig unter mangelnder Wartbarkeit, fehlenden Metadaten und Lizenzunsicherheiten, was seine Auffindbarkeit und rechtssichere Zugänglichkeit einschränkt. Zudem widersprechen unsichere Bibliotheken, inkonsistente Coding-Standards und potenzielle Sicherheitsrisiken grundlegenden Anforderungen an Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit. Ohne gründliche Nachbearbeitung durch qualifiziertes Fachpersonal drohen technische Schulden, die eine nachhaltige Integration in digitale Forschungsinfrastrukturen erschweren. Ob LLM-generierter Code als FAIR gelten kann, hängt daher entscheidend von der Qualitätssicherung und verantwortungsvollen Nachnutzung ab – ein Aspekt, der im wissenschaftlichen Umgang mit KI-gestützter Softwareentwicklung stärker berücksichtigt werden muss.

1 Einleitung

Auf LLMs basierende Programmierwerkzeuge, sogenannte *AI-Pair-Programmers*, darunter kommerzielle Anwendungen wie z.B. GitHub Copilot, JetBrains AI oder Codeium sowie entsprechende Open-Source-Alternativen, haben sich inzwischen weit über ihre ursprüngliche Funktion der Code-Vervollständigung hinaus entwickelt.¹ In diesem Zusammenhang wird das sogenannte *Vibe-Coding* - ein von Andrej Karpathy im Jahr 2025 geprägtes Konzept, das „Programmieren nach Gefühl“ bezeichnet - relevant. Dabei formulieren Nutzer:innen ihre Ideen in natürlicher Sprache, während die konkrete Umsetzung technischer Details durch KI-Assistenten erfolgt. Durch die damit einhergehende Absenkung potenzieller Einstiegshürden in der Programmierung wird nicht nur der Zugang zu Codegenerierung erleichtert, sondern auch die Geschwindigkeit und das Volumen des produzierten Codes gesteigert.² Der auf diese Weise produzierte Code findet mit steigender Tendenz Eingang in die Forschungssoftware der Digital Humanities,³ und ist somit auch als (Forschungs-)Daten zu verstehen.

Demzufolge rücken neue Fragestellungen in den Vordergrund: *Welche Herausforderungen ergeben sich im Umgang mit durch LLM-basierte Programmierwerkzeuge generierten Code im Kontext der Digital Humanities, insbesondere im Hinblick auf dessen Verständnis und Behandlung als (Forschungs-)Daten im Sinne der FAIR-Prinzipien? Kann LLM-generierter Code überhaupt FAIR sein?*

2 Herausforderungen und Problematik für FAIR

2.1 FINDABLE: Steigender Bedarf an Metadaten und infrastrukturellen Ressourcen

Ein zentrales Argument für AI-Assistants ist die Produktivitätssteigerung bei Softwareentwicklung. So statuierte GitHub 2023 eine Geschwindigkeitssteigerung von etwa 55,8% bei der Implementierung eines HTTP-Servers unter Anwendung dieser Assistants im Vergleich zu traditionellen Methoden.⁴ Mit der Produktivitätssteigerung geht eine sprunghafte Zunahme an produzierter Quelllogik einher.⁵ Damit LLM-

¹ Schiller-Stoff et al. 2025

² Pajo 2025.

³ Schiller-Stoff et al. 2025.

⁴ Peng et al. 2023.

⁵ GitClear 2024.

generierter Code als nachhaltig nutzbar im Sinne von FINDABLE gelten kann, muss auch dieser mit maschinenlesbaren Metadaten und persistenten Identifikatoren versehen sein. Für FINDABLE ergibt sich folgend ein steigender Bedarf an Metadaten zur Beschreibung des neu entwickelten Codes und steigende infrastrukturelle Ansprüche für die stabile Adressierung (der neuen Coding Ressourcen).

2.2 ACCESSIBLE: Probleme im Bereich der Softwarelizenzierung

LLM-Code ist nur dann ACCESSIBLE, wenn standardisierte Lizenzmodelle die Bedingungen des Datenzugangs transparent beschreiben und etablierte Zugriffsprotokolle angeboten werden.⁶

Jedoch ist es eine offene Frage, inwiefern und inwieweit KI generierter Inhalt unter Regelungen des Urheberrechts fällt. LLM-Code enthält häufig Dopplungen und Redundanzen aus Fremdcode, die potenziell urheberrechtlich geschützt sein können.⁷ Die Trainingsdaten vieler LLMs sind unbekannt und intransparent, wodurch im Kern unklar ist, wem der generierte Code eigentlich gehört. Eine sorgfältige Prüfung und Lizenzierung ist daher für ACCESSIBLE unerlässlich, um rechtliche Risiken zu vermeiden und die Offenheit sowie rechtliche Integrität von Code als Forschungsdaten sicherzustellen.

Fließt ungeprüfter LLM-Code in laufende Softwareprojekte ein, wirft sich die Frage auf, ob festgelegte Softwarelizenzen durch neuen LLM-Code unterlaufen werden und eine nachträgliche Änderung der Lizenzbedingungen zu befürchten ist. LLMs neigen zudem zur Einbindung von proprietären Inhalten wie externen APIs, Bibliotheken oder Plattformdiensten, was wiederum die langfristige Zugänglichkeit und Wiederverwendbarkeit von Code erschwert und im Widerspruch zu ACCESSIBLE steht. In Summe kann gesagt werden: LLM-Code gefährdet die Forderungen von ACCESSIBLE durch steigende Intransparenz im Bereich der Lizenzierung.

2.3 REUSABLE: Abnehmendes Vertrauen in Softwarequalität

Eine Software, deren Lizenzbedingungen nicht vertraut wird oder lizenzrechtlich intransparent ist, kann nicht als REUSABLE gelten.

⁶ Stigler 2021.

⁷ Österreichische Datenschutzbehörde (Zuletzt zugegriffen am 15. Juli 2025).

Der Zunahme an von LLM generierten Code steht ein beobachtbarer Qualitätsverlust gegenüber, da (derzeitige) KI-Assistenzsysteme dazu neigen, fehlerhaften oder redundanten Code nicht zu entfernen oder fehlerhaft zu platzieren. Dies führt zu einem Übermaß an unkontrollierten und doppelt vorhandenen Code auf Plattformen wie GitHub.⁸ Mit KI-Unterstützung geschriebener Code weist häufig Anfälligkeiten für sogenannte *code-smells* und andere strukturelle Schwachstellen auf. Zudem neigen KI-basierte Assistenzsysteme dazu, etablierte Programmierkonventionen nicht konsequent einzuhalten.⁹ Sinkende Codequalität steht jedoch dem Vertrauen für die künftige Funktionsfähigkeit einer Software entgegen und wird so zu einer wesentlichen Herausforderung für REUSABLE.

2.4 INTEROPERABLE: Beeinträchtigung der Portabilität

Eine besondere Herausforderung für INTEROPERABLE besteht darin, dass LLM-generierter Code häufig Bibliotheken, Pfadangaben oder API-Schlüssel, die auf fehlerhafte bzw. potenziell sicherheitskritische Quellen verweisen, enthält. In diesem Zusammenhang sind sicherheitsrelevante Risiken wie *Data- und Model-Poisoning* sowie *Indirect Prompt Injections* zu berücksichtigen.¹⁰ Dabei besteht unter anderem die Gefahr, dass vermeintlich harmlose, tatsächlich jedoch schadhafte Abhängigkeiten wie fiktive „pip install“-Pakete mit Schadcode-Potenzial unbemerkt in den Code übernommen werden.¹¹ Solche Schwachstellen unterminieren grundlegende Prinzipien guter wissenschaftlicher Softwarepraxis und stellen erhebliche Hürden für eine vertrauenswürdige und interoperable Wiederverwendung als “REUSABLE” Forschungsdaten dar. Code, der die Verwendung spezifischer privater API-Schlüssel verlangt, kann weder REUSABLE noch INTEROPERABLE sein.

3 Fazit und Ausblick: Kann LLM-generierter Code FAIR sein?

Ob LLM-generierter Code den FAIR-Prinzipien entsprechen kann, hängt maßgeblich von einer sorgfältigen Nachbearbeitung durch qualifizierte Fachkräfte ab. Technische Schulden, rechtliche Unsicherheiten und strukturelle Mängel entstehen vor allem dann, wenn Code ungeprüft

⁸ GitClear 2024.

⁹ Pudari und Ernst 2023.

¹⁰ Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2024.

¹¹ Lanyado 2024.

übernommen wird.¹² Zwar bieten moderne KI-Werkzeuge inzwischen Funktionen wie Refactoring oder Dokumentation an, doch werden diese in der Praxis häufig nicht konsequent genutzt. Angesichts der rasanten Entwicklungen und messbarer Verbesserungen in Benchmarks bleibt festzuhalten: Erst durch menschliche Kontrolle, d.h. einen Human-in-the-loop-Ansatz, sowie verbindliche Richtlinien zur Qualitätssicherung und Lizenzierung kann LLM-generierter Code als FAIR und nachhaltig in den DH verwertbar gelten.

Bibliografie

- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 2024. 'AI Coding Assistants'. Deutsch-Französische Empfehlungen für den Einsatz von KI-Programmierassistenten. ' Last updated September 2024. https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Alle-Meldungen-News/Meldungen/ANSSI_BSI_KI-Programmierassistenten_241004.html?nn=520690. (zuletzt zugegriffen am 17. April 2025).
- GitClear. 2024 'Coding on Copilot: 2023 Data Suggests Downward Pressure on Code Quality (incl 2024 projections)'. https://www.gitclear.com/coding_on_copilot_data_shows_ais_downward_pressure_on_code_quality. (zuletzt zugegriffen am 17. April 2025).
- Lilienthal, Carola. 'Langlebige Software-Architekturen: Technische Schulden analysieren, begrenzen und abbauen.' Heidelberg 2020.
- Lanyado, Bar. 'Diving Deeper into AI Package Hallucinations'. 28. März 2024. <https://www.lasso.security/blog/ai-package-hallucinations> (zuletzt zugegriffen am 15. Juli 2025)
- Österreichische Datenschutzbehörde. 'Künstliche Intelligenz & Datenschutz'. Österreichische Datenschutzbehörde. <https://dsb.gv.at/faqs/faqs-zum-thema-ki-und-datenschutz> (zuletzt zugegriffen am 15. Juli 2025).
- Pajo, Paul. 'Vibe Coding: Revolutionizing Software Development with AI-Generated Code.' 2025. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36458.22727>.

¹² Lilienthal 2020.

- Peng, Sida, Eirini Kalliamvakou, Peter Cihon, und Mert Demirer. 2023. 'The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot'. arXiv. 13. Februar 2024. <http://arxiv.org/abs/2302.06590>.
- Pudari, Rohith, und Neil A. Ernst. 2023. 'From Copilot to Pilot: Towards AI Supported Software Development'. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.04142>.
- Schiller-Stoff, Sebastian et al. 'Der Einfluss von AI-Pair-Programmers auf die Digital Humanities: Potentiale und Limitationen'. DHd 2025. 307-311. In: Reiter, Nils, Thomas Haider, Daniel Kababgi, and Hendrik Buschmeier. 'Book of Abstracts - DHd 2025', 27 February 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887461>.
- Stigler, Johannes. 2021. 'FAIR-Prinzipien'. In: KONDE Weißbuch. Hrsg. v. Helmut W. Klug unter Mitarbeit von Selina Galka und Elisabeth Steiner im HRSM-Projekt "Kompetenznetzwerk Digitale Edition", URL: hdl.handle.net/11471/562.50.7. (zuletzt zugegriffen am 22. April 2025)